

Oilada bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash bo'yicha tajriba ishlari mazmuni

Ikramova shaxnoza O'ktam qizi

Annotatsiya

Oilada shakllangan o'ziga xos axloqiy madaniyat unda muayyan milliy qadriyatlar tizimining shakllanishida muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Zero, xalqimiz juda qadim zamonlardanoq oilani muqaddas hisoblab kelgan.

Kalit so'zlar

Axloqiy madaniyat, odob-axloq, tarbiya, ma'naviy ezgulik, fidoyillik.

Oilaviy munosabatlarga asos bo'lgan odob-axloq me'yorlari hozirgi diniy me'yorlar kelib chiqmasidan oldinroq shakllangan. Oilaviy tarbiya hozir mavjud bo'lgan axloqiy qarashlarning amaliy jihatdan namoyon bo'lishi hamdir. Oiladagi axloqiy madaniyat er va xotin o'rtasidagi munosabatnigina ifodalab qolmasdan, balki bolalar uchun ham ular etuk inson sifatida shakllanishining muhim ma'naviy omillaridan hisoblanadi. Binobarin, ma'naviy boy, axloqan pok va jismonan sog'lom farzandlarni tarbiyalab, voyaga etkazish aynan oilada axloqiy madaniyatni qaror toptirish orqali amalga oshiriladi. YUksak axloqiy madaniyatga egalik kishida ezgulik, yaxshilik, yaratuvchanlik, fidoyilik, sadoqat, mardlik kabi insoniy fazilatlarning shakllanishiga yordam beradi.

Oila tarbiyasi bolaning kelajakda kim bo'lib etishishida muhim o'rin tutadi. Demak, bola oilada jamiyatning, millatning qiyofasini ko'radi, bo'lajak fuqaroning tabiati, dunyoqarashi va milliy axloqiy qiyofasi oilada shakllanadi, hamda shu asosda kamol topib boradi. Bola uchun oiladagi sog'lom ijtimoiy-ruhiy muhit umuminsoniy va milliy axloqiy qadriyatlar manbaidir.

Oiladagi axloqiy madaniyat har bir oila a'zosining ma'naviy qiyofasi orqali bir-birini tushunishga bo'lgan intilishi orqali shakllanadi. Oiladagi axloqiy madaniyat uning shonu sharafi, g'ururi, burch va vazifalarini ko'rsatib beruvchi mezondir. Oilada pokiza nasl-nasab tuyg'usi va u bilan faxrlanish – pirovard oqibatida vatanparvarlik, xalqparvarlik iftixorini yuzaga keltiradi. Oilada o'zaro xurmat qat'iy intizom asosida barcha a'zolarning o'z burch va vazifalarini ado etishlari, bir-birlariga nisbatan ezgulik va mehr-oqibat ko'rsatishlari muhim mezonlardan biri hisoblanadi.

Milliy axloqiy madaniyat o'zbek oilalarida o'z shaxsiy farovonligidan ko'ra oila sha'ning baland tutilishi, qarindosh-urug'lari va yaqin odamlariga, qo'niqo'shnilariga g'amxo'rlik qilishning birinchi o'ringa qo'yilishi – oliy darajadagi qadriyat bo'lib, oilani tashqi muhit bilan bog'lashga va mustahkamligini ta'minlashiga xizmat qiladi. Axloqiy madaniyatni qaror toptirishda intizom masalasi muhim ahamiyat kasb etadi. Oila intizomi – jamiyat va davlat intizomining negizidir. Chunki, oilada intizom tuyg'usi shakllangan kishi davlat va jamiyat ishida ham shu tuyg'u sohibi sifatida xizmat qiladi, davlat qonunlariga chap berishini xayoliga ham keltirmaydi, har bir ishni o'z joyida va o'z vaqtida belgilab, tartib asosida bajaradi. Bunday intizom va tartib bugun xalq va millatning sharafiga aylanadi. Oilaning har bir a'zosiga xos axloq va shu asosdagi ichki intizom madaniyati, o'z burchi va mas'uliyatini anglashi bilan birga, ular oilaviy muhitda o'z o'rnini belgilay olishi, oilaviy munosabatlarini hurmat qila bilishi, oila iqtisodiy imkoniyatlarini hisobga olgan holda ish yuritishi, oila manfaatdorligini ta'minlashga intilishi, oila sha'nini sharafdash kabi xislatlarning shakllanishiga yordam beradi.

Oila axloqiy madaniyati – jamiyatning muhim ijtimoiy instituti bo'lgan oilaning to'laqonli va mukammal faoliyat yuritishi uchun er va xotin, ota-ona va farzandlar

o'rtasida birgalikda hayot kechirish va zarur munosabatlar o'rnatishdagi axloqiy ko'nikmalarining o'ziga xos majmuasi sifatida namoyon bo'ladi.

Oila axloqiy madaniyati uning tarbiyaviy xususiyati, undagi munosabatlarning bevositaligi va mustahkamligini umumiy muhitning emotsionalligi bilan uyg'unlikda ekanligi bilan shartlanadi. Faqat oilada farzandlar kattalardan malaka, bilimlarni o'zlashtiradilar, kattalar esa, o'z hayotlarida bosib o'tgan yo'llarini farzandlari orqali qayta barpo etadilar.

Oila axloqiy madaniyati er-xotin, oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlarni, insonlarning ma'naviy hayotini borligicha o'z ichiga oladi, oila a'zolarini bir-biri bilan va oilani jamiyat bilan bog'lovchi rishtalarni mustahkam qiladi, shu bilan birga, oilada vujudga keladigan muammolarni hal etishning optimal va samarali yo'llarini tanlashga yordam beradi. Shuningdek, jamiyatdagi iqtisodiy omillarning ta'siri, moddiy qiyinchiliklarga bardoshlilik yoki moddiy ta'minlanganlik oila madaniyatining darajasiga bog'liq.

Oila axloqiy madaniyati jamiyat a'zolarining axloqiy jihatdan barkamol rivojlanishiga asos bo'lishi bilan birga, ularning jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy hayotining turli sohalarida faol ishtirokini ta'minlaydi. Bizning fikrimizcha, axloqiy madaniyatning: shaxsiy axloqiy madaniyat; milliy axloqiy madaniyat; mintaqaviy axloqiy madaniyat; umuminsoniy axloqiy madaniyat; diniy axloqiy madaniyat; turli tabaqalar axloqiy madaniyati; oila axloqiy madaniyati; ayollar axloqiy madaniyati; erkaklar axloqiy madaniyati; insonning yoshiga munosib axloqiy madaniyat; kasb-hunarga munosib axloqiy madaniyat kabi turlari mavjud.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1.Mirziyoev Sh.M. Adabiyot va san'at, madaniyatni rivojlantirish - xalqimiz ma'naviyolamini yuksaltirishning muhim poydevoridir. Prezident Shavkat

Mirziyoevning O‘zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi ma’ruzasi. // "Xalq so‘zi" gazetasi, 2017 yil, 4 avgust, 153-son.

2. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliy janob xalqimiz bilan birga quramiz T.: O‘zbekiston, 2017. 242b.

3. O‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonuni //O‘RQ-637-son 23.09.2020.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28-yanvardagi “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi PF–60-son Farmoni